

As obras do plano de edificações escolares de Anísio Teixeira e a arquitetura moderna na Bahia (1947-1950)

Nivaldo V. de ANDRADE JUNIOR*

*Arquiteto e urbanista (UFBA, 2002), Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UFBA, 2006) e Doutorando em Arquitetura e Urbanismo (UFBA); Professor Assistente da Faculdade de Arquitetura da UFBA

Rua Francisco Rosa, 500/506A, Rio Vermelho, Salvador – BA, CEP 41.940-210
nivandrade@gmail.com

Resumo

Este artigo aborda a arquitetura escolar produzida na Bahia durante o Governo Otávio Mangabeira, quando a Secretaria de Educação e Saúde esteve ocupada pelo educador Anísio Teixeira (1947-1950), destacando o seu duplo papel – social, na busca por garantir “educação para todos”, e cultural, na consolidação da arquitetura e da arte modernas no Estado. Para além da referencial – ainda que pontual – experiência do Centro Popular de Educação, parcialmente inaugurada no bairro da Caixa d’Água em 1950 e que obteve imediato reconhecimento nacional e internacional, abordaremos o Plano Escolar elaborado por Teixeira logo no início de sua gestão, prevendo uma verdadeira rede de estabelecimentos de ensino públicos distribuídos na capital e nos grandes e pequenos centros urbanos do interior do Estado, capaz de garantir educação para toda a população, dos níveis elementares até a formação de professores. Analisaremos ainda as características arquitetônicas das edificações concebidas e executadas a partir deste plano e seu papel na difusão e consolidação de uma arquitetura conceitualmente moderna e formalmente referenciada na produção carioca.

Palavras-Chave: Anísio Teixeira, Arquitetura Moderna, Bahia, Diógenes Rebouças, Escola-Parque.

Abstract

This paper aims to discuss the scholar architecture produced while Otávio Mangabeira was Governor of Bahia and the educator Anísio Teixeira was its Secretary of Education and Health (1947-1950), focusing on its double role – social, searching to guarantee “education for all”, and cultural, in the consolidation of modern architecture and art in the State. Beyond the referential – although punctual – experience of the Popular Educational Center, partially opened at Caixa d’Água neighborhood in 1950 and which obtained immediate acknowledgment in Brazil and abroad, will also be analyzed the Scholar Plan conceived by Teixeira in the beginning of his term, establishing a network of public schools distributed in Salvador and in Bahia’s large and little urban centers, aiming to guarantee education for the whole population, from primary level to teachers education. Will also be analyzed the architectural characteristics of the buildings conceived and built based on this plan and its role in the diffusion and consolidation of a conceptually modern architecture, formally referenced in the *carioca* production

Key words: Anísio Teixeira, Bahia, Diógenes Rebouças, Escola-Parque, Modern Architecture.

1. Anísio Teixeira e a “educação para todos”

Em 1925, apenas três anos após ter concluído o curso de graduação em direito, Anísio Teixeira, nascido em Caetitê em 1900, foi convidado pelo Governador Francisco Marques de Góis Calmon para ocupar o cargo de Inspetor Geral de Ensino da Bahia, equivalente ao de Secretário Estadual de Educação. Nos quatro anos em que esteve ocupou o cargo, conseguiu promover a reorganização do sistema escolar, ampliar em 67,8% o número de matrículas na Bahia e aumentar as despesas com instrução pública de 4,55% para 8,47% da receita geral do Estado. Mesmo com estes avanços, ao final da sua gestão a situação ainda era crítica: somente 20,54% da população baiana frequentava ou havia frequentado o ensino primário, enquanto em São Paulo esse índice era de 60%, e no Rio Grande do Sul, 73% (TEIXEIRA, 2001, pp. 01-10).

Embora durante a sua gestão na Inspetoria Geral de Ensino da Bahia Anísio Teixeira tenha construído diversas escolas em Salvador e no interior do Estado, estas não se diferenciavam da produção escolar corrente na Bahia e no restante do país. Somente entre 1931 e 1935, quando ocupou a Diretoria Geral do Departamento de Educação do Distrito Federal, na gestão do Prefeito Pedro Ernesto, Anísio teve a oportunidade de desenvolver e implantar, ainda que em pequena parte, um plano escolar inovador e cujas diretrizes serão recorrentes em toda a sua atuação posterior. Anísio desenvolveu para o Distrito Federal um sistema escolar abarcando desde a educação primária até a formação dos professores e a escola rural. No documento em que sintetiza a sua atuação no Distrito Federal, Anísio defende “*a educação artística da criança (...) contra o tradicionalismo em que havia mergulhado a educação estreitamente utilitária do século passado*” e afirma que a escola elementar deve “*buscar educar a criança para hábitos inteligentes, de lazer e de recreação*” (TEIXEIRA, 1935, p. 115). Para alcançar esses objetivos, criou e instalou, no âmbito do Departamento de Educação, três superintendências especiais: de Música e Artes, de Desenho e Artes Industriais e de Educação Física, Recreação e Jogos, cada uma delas com professores especialmente selecionados e treinados para essas atividades:

A educação musical das crianças do Rio de Janeiro, os seus novos hábitos de recreação e jogos, a inclusão da dança regional e popular no programma primario e o ensino de desenho e artes industriaes, não só enriqueceram sobremodo a escola elementar, como estão, mais do que qualquer outra cousa, facilitando a sua transformação em verdadeiras casas de educação e de formação de hábitos sadios, inteligentes e bellos.

A acção da escola, por esses tres ensinios, não se restringirá ao ambito da sua séde, mas se irradiará até a sociedade, concorrendo para a expansão e talvez a elevação de sua cultura social e artística.

A de educação de hábitos de recreação e jogos vae, igualmente, influir nos hábitos da comunidade e, com a introduccão de dansas originaes e populares, enriquecer o gosto publico e desenvolver interesse mais profundo pelas fontes naturaes da arte popular brasileira.

A obra de arte na escola primaria está, assim, a offerecer a primeira legitima oportunidade para associar-a profundamente á cultura nacional. Graças a esses aspectos do seu programma, a escola vae deixando de ser a instituição isolada e medíocre de outros tempos, para se tornar um centro de caracter proprio, com perfeita individuação cultural e artística. (Ibid., pp. 115-116)

Para viabilizar a implantação deste sistema escolar, Anísio cria ainda, dentro do Departamento de Educação, uma *Divisão de Predios e Aparelhamentos Escolares*, “a cujo cargo se acha toda a parte material do systema de educação e os estudos, projectos e execuções necessarias ao seu desenvolvimento gradual” (Ibid., p. 71). Segundo o “*Plano regulador para o anno de 1942*” elaborado por Anísio e sua equipe, o sistema escolar deveria funcionar em dois turnos para cada criança:

No primeiro turno, a creança receberá, em predio adequado e economico, o ensino propriamente dito; no segundo, receberá, em um **parque escolar** aparelhado e desenvolvido, a sua educação propriamente social, a educação physica, a educação musical, a educação sanitária e a assistencia alimentar.

Haverá, assim, edificações escolares de duas naturezas que se completam e harmonizam, integrando-se em um todo equivalente ao das melhores escolar modernas do mundo (Ibid., p. 199 – grifos nossos).

Dentro do plano regulador de Anísio, cada **parque escolar** ocuparia uma área de 10.000 metros quadrados, em média, e atenderia a quatro **escolas-classe** (as edificações onde seria ministrado “*o ensino commum de classe*”); cada escola-classe, por sua vez, ocuparia um terreno de aproximadamente 13 m x 40 m, “isto é, quasi um lote de casa particular” (Ibid., p. 200).

O plano propunha cinco tipos principais de escolas, do *typo mínimo*, com duas salas de aula e uma sala de atelier e oficina, “que se destina aos centros de população escolar altamente reduzida” (Ibid., p. 201), ao *Platoon*, com 12 salas de aula, que incluía biblioteca, auditório, oficinas e artes industriais e salas especiais para desenho, música, recreação, jogos e ciências – esta última, tendo como anexo um viveiro de animais.

Esta prolífica fase da atuação de Anísio Teixeira como pensador e gestor público na área educacional, correspondente à primeira metade dos anos 1930, foi pontuada ainda pela elaboração e divulgação, em 1932, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, do qual Anísio foi um dos autores, e pela criação da Universidade do Distrito Federal, consequência do seu empenho pessoal. Entretanto, o fracasso da Intentona Comunista de 1935, que tentou apelar Getúlio Vargas do poder, resultou na intensificação dos ataques que já vinham sendo feitos ao Prefeito Pedro Ernesto por manter Teixeira, um suposto comunista, como seu Diretor de Educação e resultaram na sua demissão. A perseguição política a Anísio se intensificou a tal ponto com o golpe que instituiu a ditadura do Estado Novo, em 1937, que levou o mais brilhante educador brasileiro a retornar à sua cidade natal, Caetité, e a se tornar um minerador e empresário – quase um novo Rimbaud¹, nas palavras de Odorico Tavares (MINISTÉRIO..., 1952, p. 3).

¹ Referência ao poeta francês Arthur Rimbaud que, tendo produzido suas obras primas no fim da adolescência e início da idade adulta, desiste da literatura aos 22 anos e passa a levar uma vida errante, negociando café e armas em lugares distantes, como Iêmen e Etiópia, até a sua morte, aos 37 anos.

As atividades ligadas à educação só voltariam a ocupar prioritariamente o tempo de Anísio em 1946, quando foi convidado pelo primeiro Diretor-Geral da UNESCO² para se tornar consultor de Educação daquela instituição internacional. Imediatamente, Anísio se transferiu para Paris, sede da UNESCO, com a intenção – como veremos, não concretizada – de ali permanecer por um longo período.

2. Anísio Teixeira, Secretário da Educação e Saúde da Bahia

O fim da ditadura do Estado Novo, com o golpe militar que derrubou o Presidente Getúlio Vargas, em outubro de 1945, deu início ao processo de redemocratização no Brasil. A eleição para a Presidência, em dezembro do mesmo ano, do General Eurico Gaspar Dutra, ex-Ministro da Guerra do Estado Novo e candidato dos dois partidos getulistas – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido Social Democrático (PSD) –, não representou qualquer retrocesso no processo de redemocratização; pelo contrário, desde que assumiu o governo em 31 de janeiro de 1946, Dutra envidou todos os esforços para consolidar a democracia e a liberdade política no Brasil,

A nova Constituição Brasileira promulgada a 18 de setembro de 1946 definiu, em suas disposições transitórias, que no prazo de 120 dias deveriam ser realizadas eleições para governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Na Bahia, as eleições realizadas a 19 de janeiro de 1947 elegeram governador o liberal e anti-getulista Otávio Mangabeira³, candidato da União Democrática Nacional (UDN) e do PSD, apoiado por uma ampla frente democrática que incluiu até o Partido Comunista Brasileiro (PCB), de volta à legalidade. Mangabeira, um dos mais atuantes deputados da Constituinte de 1946, venceu as eleições com ampla margem de votos sobre o candidato do PTB, o ex-Presidente do Senado Medeiros Neto. Em Salvador, porém, Mangabeira sofreu uma expressiva derrota (FALCÃO, 2000, p. 288).

Em abril de 1947, ainda em Paris como consultor da UNESCO, Anísio Teixeira recebe convite de Mangabeira para ocupar o cargo de Secretário de Educação e Saúde da Bahia, convite imediatamente aceito. É preciso ressaltar que o Ministro da Educação e Saúde do Governo Dutra, o banqueiro baiano Clemente Mariani, já havia convidado Anísio Teixeira para seu “assistente técnico em matéria de educação” em novembro de

² Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, fundada em 16 de novembro de 1945 e que teve como primeiro Diretor-Geral o biólogo britânico Julian Huxley.

³ Otávio Mangabeira (1886-1960), engenheiro e professor de Astronomia da Escola Politécnica da Bahia, exerceu diversos cargos no Executivo e no Legislativo, tendo sido vereador, deputado federal e Ministro do Exterior do Governo Washington Luís (1926-1930). Com a Revolução de 1930, foi preso e exilado. Anistiado, retornou ao Brasil em 1934, elegeu-se deputado federal e alinhou-se com o bloco de oposição “Minoria Parlamentar”. Após o fechamento do Congresso pelo Estado Novo, em 1937, foi preso outra vez e condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, exilando-se novamente em 1938. Novamente anistiado, retornou ao Brasil em abril de 1945, filiou-se à UDN – da qual se tornou presidente nacional – e elegeu-se deputado constituinte.

1946, antes mesmo de assumir o cargo, sendo que este convite havia sido recusado por Anísio.⁴

As condições da educação pública na Bahia encontradas por Anísio ao assumir o cargo, em 1947, eram desesperadoras, chegando a afirmar, alguns anos depois, que *“tudo se encontrava em condições semelhantes às de um país que houvesse sido devastado por uma guerra perdida”*. Os problemas principais eram as *“dificuldades de pessoal e de recursos”* e o *“espírito de desânimo e desalento que em tudo se instalara”* (TEIXEIRA, 1952, p. 04). No que se refere especificamente às edificações escolares, dois fatos, segundo Anísio, eram sintomáticos da situação de letargia encontrada:

Trinta e nove prédios iniciados desde 1932 se achavam com a construção abandonada, fazia longos anos, e cerca de 28 ‘escolas rurais’ de um convênio assinado com o Ministério da Educação em 1946 não haviam sequer sido iniciadas, a despeito de ter a administração anterior recebido e distribuído a primeira quota de 33% do auxílio total, então, de Cr\$ 50.000,00 por escola. (Ibid., p. 05)

Frente a esta situação, o Governador Mangabeira confiou à secretaria dirigida por Anísio *“a responsabilidade pelo planejamento, construção, reconstrução e conservação dos prédios escolares do Estado, fôssem êstes construídos com recursos exclusivos do Estado, ou com auxílio federal a ser completado pelo tesouro estadual”* (loc. cit.). Desta forma, os recursos para a construção das escolas rurais, que eram repassados pelo Ministério da Educação e Saúde diretamente para as prefeituras e cuja prestação de contas poucos municípios efetivamente realizavam, comprometendo o andamento do plano educacional, passaram a ser geridos pela Secretaria de Educação e Saúde da Bahia, que assumiu a responsabilidade de *“construir os prédios, equipá-los e manter as escolas com professorado e material didático”* (loc. cit.).

Para enfrentar o desafio de planejar, projetar e construir centenas de escolas em todo o território baiano em apenas quatro anos, Anísio Teixeira estruturou, ainda em 1947, o Serviço de Obras da Secretaria de Educação e Saúde, formado por um grupo de jovens engenheiros recém-formados e coordenado pelo engenheiro Fernando Sant’Anna⁵. Este serviço de obras teria como objetivo, em um primeiro momento, elaborar o *“plano de edificações escolares do Estado”*, localizando cada uma das escolas rurais a serem

⁴ Os telegramas e cartas em que Clemente Mariani fez reiterados convites a Anísio Teixeira, assim como suas respectivas respostas negativas, encontram-se no Arquivo Clemente Mariani do CPDOC/FGV no Rio de Janeiro (Pasta CMA mes ce 1946.11.01). Estes documentos foram consultados pelo autor entre setembro de 2009 e janeiro de 2010.

⁵ Fernando Sant’Anna nasceu em Irará, Bahia, em 1915. Foi deputado federal por quatro mandatos, inclusive na Assembléia Constituinte de 1988, e foi um dos principais líderes históricos do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Atualmente é presidente de honra do Partido Popular Socialista (PPS), sucessor do PCB. Dentre os outros jovens engenheiros que compuseram o quadro do Serviço de Obras da Secretaria de Educação e Saúde criado por Anísio, estão Virgildásio Senna (Prefeito de Salvador entre 1963 e 1964) e Hildérico Pinheiro de Oliveira, que viria a ser Professor Catedrático da Escola Politécnica da UFBA e presidente do Conselho Estadual de Educação (1994-1998) .

construídas com recursos do Governo Federal e definindo os tipos e a localização de um conjunto de equipamentos escolares a serem construídos, com recursos do Governo do Estado, na capital e no interior da Bahia. Em seguida, esta mesma equipe assumiria o papel de elaborar os projetos destas escolas e de construí-las.

3. O “Plano de Construções Escolares” do INEP e as escolas rurais

O plano para construção de escolas rurais na Bahia se inseria no “Plano de Construções Escolares” elaborado em 1946 pelo educador Murilo Braga, então diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) do Ministério da Educação e Saúde. Era a primeira vez que o Governo Federal iria interferir de maneira efetiva e extensa no ensino primário e normal, até então atribuição dos Estados e Municípios.

O projeto das escolas rurais, singelo porém eficiente do ponto de vista do programa, previa não somente uma sala de aula com capacidade para 40 alunos e uma área coberta para o recreio das crianças – cada um destes com 8,00 m x 6,00 m –, mas também a residência do professor, com 8,20 m x 6,00 m, abrigando dois quartos, sala, sanitário e cozinha. A inclusão da residência do professor na mesma edificação da escola mostrava-se fundamental, tendo em vista “*as dificuldades de alojamento condigno para os professores das escolas rurais isoladas*”. (INSTITUTO..., 1950, p. 07)

Até 1949, apenas três anos após o início da elaboração e implementação do plano, já haviam sido construídas ou encontravam-se em construção 4.181 escolas rurais nos 21 Estados e sete territórios brasileiros. Destas, 570 escolas (14% do total) estavam na Bahia. No ano seguinte, eram 263 as escolas rurais concluídas no Estado, enquanto 339 estavam em avançado estado de construção e 156 haviam sido iniciadas, totalizando 758 escolas rurais distribuídas pelos 150 municípios do Estado.

Um programa tão amplo e ambicioso não poderia escapar das críticas; uma das mais recorrentes, segundo o Prof. Robert King Hall, da Columbia University (Nova York), está diretamente relacionada com a arquitetura rudimentar das escolas rurais:

Logo que foram projetadas, surgiram severas críticas; não eram imponentes, sua simplicidade e ausência de ornamentos fazia lembrar as residências de escravos do século passado. A experiência, todavia, veio demonstrar que tais críticas não são necessariamente fundadas. Localizando-se a escola numa posição de destaque, freqüentemente no topo de um pequeno morro ou colina, que domina a vila e seus arredores, a estrutura, embora simples, pode revestir-se de uma certa imponência e dignidade. A arquitetura é extremamente funcional e a conservação deve ser de 30 a 35% inferior à dos prédios inicialmente construídos nas cidades do Estado que visitei. A prova de aceitação desse tipo de construção, pela população local é que muitos prédios particulares recentemente construídos não passam de cópias modificadas da escola do I.N.E.P.. (HALL apud INSTITUTO..., 1950, p. 28).

Fig. 1: Planta baixa do projeto de Escola Rural elaborado pelo INEP/MÊS em 1946
(Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Fig. 2: Escola Rural recém inaugurada em Ribeira do Amparo, Município de Cipó, em
1949 (Fonte: Arquivo Clemente Mariani, CPDOC/FGV – CMa FOTO 098_9)

4. O “prédio de construção extensível” para as escolas primárias do interior do Estado

Á simplicidade espacial e estrutural que caracteriza a escola rural do INEP, o sistema de edificações escolares primárias para os núcleos urbanos do interior do Estado, concebido por Anísio Teixeira com a colaboração dos engenheiros do Serviço de Obras da Secretaria de Educação e Saúde, agregaria um aspecto inovador: a adoção de um módulo básico e do conceito de “construção extensível”. Este sistema previa que, através de sucessivas ampliações já previstas no projeto original, uma escola pequena pudesse continuar atendendo às demandas de cidades em acelerado crescimento populacional. Ainda que, do ponto de vista programático, o sistema escolar desenvolvido para os núcleos urbanos da Bahia a partir de 1947 corresponda a um desenvolvimento do sistema escolar concebido por Anísio para a Capital Federal Rio de Janeiro na primeira metade da década de 1930, do ponto de vista arquitetônico se diferencia deste tanto por apresentar esta importante inovação quanto por adotar tecnologias construtivas tradicionais e soluções formais mais modestas, tendo em vista a escassez de materiais modernos e de mão-de-obra qualificada no interior do Estado, onde viria a ser construída a maioria das escolas projetadas.

A respeito do problema do prédio escolar, afirmou o Governador Otávio Mangabeira:

O problema do prédio escolar na Bahia tem dois aspectos. O primeiro é, digamos, o de demonstrar a sua necessidade, pois não falta quem suponha bastar à escola o professor. Daí o sem número de escolas a funcionarem em salas acanhadas de residências particulares, alugadas. O segundo é o de encontrar uma solução tão modesta quanto possível mas que, a despeito da modéstia, atenda ao mínimo de condições indispensáveis a um prédio escolar.

Com efeito, a necessidade de construir, o mais rapidamente possível, não alguns prédios, mas todo um sistema escolar, exige planos de economia e construção em massa que não são fáceis de traçar. O govêrno da Bahia está a procurar encaminhar a solução do problema, por diversos ângulos. (MANGABEIRA, 1950, p. 9)

O “*prédio de construção extensível*” concebido por Anísio e sua equipe e projetado pelo arquiteto Diógenes Rebouças deveria atender aos núcleos urbanos do interior do Estado com população entre 400 habitantes e 10.000 habitantes. O edifício seria construído a partir do módulo básico de 1,25 m – escolhido “*depois de estudos das conveniências de padronização de áreas, esquadrias, etc.*”. As salas de aula teriam, invariavelmente, 66 metros quadrados, e o resultado seria, nas palavras do Governador – certamente municiado pelos engenheiros da Secretaria e por Rebouças –, “*uma arquitetura de grande singeleza, podendo nele ser utilizado qualquer material de construção, até mesmo adobes, funcionando as colunas como gigantes de sustentação*”. (Ibid., pp. 10-11).

O prédio de construção extensível tinha como sua célula inicial a chamada *Escola Mínima* – EM, concebida para “*povoados e arraiais diminutos, onde só caiba a escola isolada*” (MANGABEIRA, 1949, p. 19). A Escola Mínima corresponde ao “*simples tecto para a escola. [...] Um prédio de tamanha simplicidade que nem sequer possui*

janelas. É uma classe com paredes meias e uma porta. Em torno, uma pequena área coberta. Ao lado, a instalação sanitária mínima” (MANGABEIRA, 1950, p. 10). A Escola Mínima estaria implantada em um terreno de um hectare; cada uma das três mil localidades do Estado da Bahia deveria receber pelo menos uma unidade e, com o futuro crescimento populacional da localidade e a conseqüente demanda por novas salas de aula, ela poderia ser progressivamente ampliada para duas, três, seis, doze e até catorze salas de aula.

Fig. 3: Planta baixa e fachadas da *Escola Mínima* (Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Fig. 4: Planta baixa, fachada principal e maquete da *Escola Mínima* ampliada, já com duas classes (Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Para as vilas e povoados mais densos, era prevista a construção da *Escola Nuclear* – EN, formada por três salas de aula – uma para cada um dos três primeiros graus de ensino –, diretoria, biblioteca e residência do zelador, além de área coberta para recreio (loc. cit.).

Fig. 5: Planta baixa e fachada principal da *Escola Nuclear* (Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Fig. 6: Maquete da *Escola Nuclear* (Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Fig. 7: Inauguração de *Escola Nuclear* no Município de Catu, Bahia, c. 1950 (Fonte: Arquivo Clemente Mariani, CPDOC/FGV – CMa FOTO 077_15; CMa FOTO 077_60)

O *Grupo Escolar Médio* – GE-6 seria construído nas pequenas cidades e teria, além de seis salas de aula, “*salas de administração, uma boa biblioteca, disposições para clubes escolares, auditorium, salas especiais de desenho, artes industriais e ciências e largas áreas cobertas para recreio*” (Ibid., pp. 10-11).

Fig. 8: Planta baixa do *Grupo Escolar Médio* (Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Fig. 9: Corte e fachadas do *Grupo Escolar Médio* (Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Fig. 10: Maquete do *Grupo Escolar Médio* (Fonte: PREFEITURA..., 1954)

Fig. 11: *Grupo Escolar Médio* da sede do Município de São Francisco do Conde
(Fonte: FERREIRA, 1958)

O *Grupo Escolar Completo* – GE, com um total de catorze salas de aula, seria edificado nas cidades mais populosas e abrigaria, além do programa do Grupo Escolar Médio, “*mais seis salas de aula primária, duas de jardim de infância, ginásio, cantina, teatro, centro de informações para adultos, etc.*” (REVISTA FISCAL..., 1949, p. 125). Segundo Mangabeira (1949, p. 19), o Grupo Escolar Completo estaria “*em condições, afinal, de permitir o regular funcionamento da escola primária de cinco séries e de um centro recreativo e cultural da comunidade*”.

Fig. 12: Corte e fachadas do *Grupo Escolar Completo*
(Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Fig. 13: Planta baixa do *Grupo Escolar Completo* (Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Fig. 14: Perspectiva do *Grupo Escolar Completo* (Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Em 1950, três prédios escolares extensíveis previstos no “Plano de Edificações Escolares” estavam concluídos⁶, 47 se encontravam em construção e 20 haviam sido iniciados, totalizando 70 edificações. Destas, 40 haviam sido ou estavam sendo erguidas com recursos exclusivos do Governo do Estado, enquanto as outras 30 foram ou estavam sendo construídas através de convênio do Ministério da Educação e Saúde com o Governo do Estado, com recursos de ambas as fontes. Dos 70 prédios escolares extensíveis construídos ou em construção, a grande maioria (49 prédios) correspondia a *Escolas Nucleares* de três ou, excepcionalmente, duas salas de aula; 15 eram *Escolas Mínimas* de uma sala de aula; quatro eram *Grupos Escolares Médios* de seis salas de aula; e somente duas eram *Grupos Escolares Completos* de doze salas de aula.⁷ (GOVERNO..., 1950, pp. 29-34).

5. A educação secundária e a formação de professores: os Centros Regionais de Educação

No que se refere ao problema da educação secundária no interior do Estado, o principal desafio era “*tornar mais generalizado o acesso às escolas post-primárias, distribuindo-as uniformemente pelo Estado e criando um sistema de matrícula pelo qual todos os municípios possam à mesma concorrer*” (Ibid., p. 36). Anísio Teixeira e sua equipe optaram pela divisão do Estado em dez regiões educacionais, cada uma delas tendo como sede um município já consolidado como pólo regional que abrigaria um *Centro Regional de Educação – CRE*, “*onde se ministrará a educação de nível médio, geral e profissional e o ensino de formação do magistério, e que se constituirá no núcleo de difusão cultural de toda a região*” (REVISTA FISCAL..., 1949, p. 133).

Este complexo arquitetônico, projetado igualmente pelo arquiteto Diógenes Rebouças, é formado por diversos pavilhões distribuídos em um grande parque, cada um abrigando uma parte do programa e compondo uma espécie de campus escolar: escola normal (escola de professores), escola primária (anexa à escola normal), escola secundária, biblioteca, edifício administrativo, centro cultural com teatro, edifício de serviços gerais com restaurante, internatos, praça de esportes e residências para o diretor, para professores e funcionários. Exceto pelos blocos cujo programa exige uma volumetria específica, como o centro cultural com teatro e a praça de esportes, todos os pavilhões possuem um partido pavilhonar marcadamente horizontal. Com recursos do Ministério da Educação e Saúde e do Governo do Estado, foi iniciada em 1950 a construção dos

⁶ As três edificações concluídas em 1950 eram a *Escola Nuclear* de três classes da localidade de Cabeças, no Município de Muritiba; a *Escola Nuclear* de três classes da localidade de Bonfim, no Município de Feira de Santana; e o *Grupo Escolar Médio* com cinco classes da localidade de Itagi, no Município de Jequié.

⁷ Os dois *Grupos Escolares Completos* que se encontravam em construção e que vieram a ser concluídos em seguida foram os das sedes dos municípios de Santo Amaro e Nazaré, ambos construídos apenas com recursos do Governo do Estado. Esta informação foi corroborada pelo depoimento do Eng. Virgildásio Senna.

primeiros blocos, referentes à escola secundária, dos Centros Regionais de Educação localizados nas cidades de Barra, Caetité, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro e Vitória da Conquista, além da construção das escolas normais de Itaberaba e Jacobina (GOVERNO..., 1950, p. 37).

Fig. 15: Planta de conjunto de um dos *Centros Regionais de Educação*
(Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Salvador também deveria funcionar como um desses centros – “o primeiro e o maior, compreendendo os municípios do Recôncavo bahiano”. Em Salvador, porém, esse Centro de Educação Regional estaria diluído no território urbano. A principal escola secundária da cidade – o Colégio da Bahia, em Nazaré – e o Instituto Normal, construído na década de 1930 no bairro do Barbalho, se constituiriam nos núcleos principais do Centro de Educação Regional de Salvador. O Colégio da Bahia deveria

desdobrar-se em ginásios de bairros; em maio de 1949, Diógenes Rebouças já havia concluído, a pedido de Anísio, o projeto para o Ginásio do Garcia, que, contudo, nunca chegou a ser construído.

O Ginásio do Garcia corresponderia a uma unidade avançada do Colégio da Bahia no bairro, visando descentralizar, no território da capital baiana, a demanda de Salvador e do Recôncavo, frente à impossibilidade de ampliação significativa da área construída do Colégio da Bahia e do Instituto Normal, ambos situados em bairros já consolidados e densamente ocupados.

Fig. 16: Planta de conjunto do Colégio da Bahia – Setor do Garcia (Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

O complexo arquitetônico do Colégio da Bahia – Setor do Garcia seria formado por cinco blocos, sendo três deles pavilhões longitudinais paralelos entre si – blocos A, C e D – e conectados transversalmente por dois conjuntos paralelos de rampas.

O bloco A, localizado mais ao norte, possuiria 57,85 m de comprimento por apenas 7,65 m de largura e adotaria um módulo estrutural básico de 3,75 m x 3,75 m. Abrigaria, no pavimento térreo, uma grande área coberta e aberta e, no pavimento superior, a biblioteca, incluindo sala de leitura, depósito de livros, biblioteca infantil, sala de estar, varandas e sanitários. No pavimento térreo, esse bloco seria prolongado nas suas duas extremidades para se articular ao bloco B e ao auditório, e nestes prolongamentos abrigaria espaços administrativos, como secretarias, diretorias e arquivos; espaços de apoio acadêmico, como sala dos professores e sala do conselho; e serviços de assistência aos estudantes, como consultório médico e de dentista – estes, inseridos em um volume de forma orgânica voltado para a grande área aberta e coberta do bloco A, criando um contraste formal com a rigidez geométrica do restante do complexo.

Fig. 17: Plantas baixas do bloco A e do auditório do Colégio da Bahia – Setor do Garcia
(Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

Na extremidade leste do bloco A e implantado transversalmente a ele encontrar-se-ia o Bloco B, estando os dois blocos conectados através de rampas. O bloco B abrigaria, em cada um dos seus dois pavimentos, seis salas de aula com 7,35 m x 8,60 m cada, articuladas por um longo corredor de 61,15 m de comprimento e 2,30 m de largura. No centro deste pavilhão, em frente às rampas de acesso, estaria localizado um conjunto de sanitários em cada pavimento.

O bloco do Auditório, na extremidade oeste do bloco A, apresenta uma planta em formato de trapézio circular que, no pavimento térreo, abrigaria auditório propriamente dito, com cerca de 320 assentos, e, no pavimento imediatamente abaixo, semi-enterrado, sanitários e um grande hall de acesso a duas salas de música.

O bloco C encontrar-se-ia implantado paralelamente e a meio nível com relação ao bloco A, sendo conectado a ele por duas rampas cobertas e paralelas com 3,00 m de largura cada. Seria o mais longo dentre os blocos do complexo, com 106,60 m de comprimento por 18,50 m de largura. Possuiria, nos pavimentos térreo e superior, uma configuração bastante semelhante: corredor central, com 3,00 m de largura, e laboratórios e salas de aula para as disciplinas do currículo mínimo do ginásio, tendo em média 8,60 m x 7,35 m. A principal diferença entre os dois pavimentos estaria no grande recreio coberto e aberto localizado no trecho central do pavimento térreo do pavilhão, tendo ao lado um bar, aberto por meio de um grande balcão, e uma cozinha. Os dois pavimentos abrigariam um total de 28 salas e laboratórios, além de um museu próximo ao laboratório e à sala de história natural. Em ambos os pavimentos, nos pontos de conexão entre o corredor central e as rampas de ligação com o bloco A, estariam localizados os sanitários, salas de professores, depósitos e escada de acesso ao subsolo, que ocuparia apenas uma pequena parte da projeção do edifício e abrigaria o laboratório de ciências naturais e o acesso ao biotério, externo à edificação. O bloco C possuiria telhado borboleta, com duas águas convergindo para o seu eixo longitudinal. O corredor possuiria uma cobertura em laje plana, em cota mais baixa que as duas águas do telhado, o que garantiria às salas de aula e laboratórios ventilação cruzada e iluminação natural em ambos os lados.

Fig. 18: Plantas baixas do bloco C do Colégio da Bahia – Setor do Garcia
(Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

O bloco D seria aquele localizado mais a sul, com 72,85 m de comprimento por 16,00 m de largura, e também se conectaria ao bloco C por duas rampas cobertas e paralelas. Abrigaria, no pavimento inferior, as oficinas de eletricidade, desenho figurado, mecânica e modelagem e, no pavimento superior, dois ateliês de costura, três salas de desenho, duas oficinas de trabalho em madeira e uma sala de desenho de máquinas, além de sanitários e salas de professores. Sua cobertura seria semelhante à do bloco C, em duas águas convergindo para o eixo longitudinal do edifício, porém, como não possuiria corredor central – o acesso às salas e oficinas seria feito por grandes halls, cada um com uma escada, que coincidem com as rampas que o ligam ao bloco C – possuiria calha central.

Fig. 19: Planta baixa do pavimento superior do bloco D do Colégio da Bahia – Setor do Garcia (Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

Bastante semelhante ao Ginásio do Garcia – e, de resto, a todos os Centros Regionais de Educação projetados por Rebouças⁸ – é a “*Escola Normal Tipo*”, projetada também por Rebouças para o Departamento de Educação da Secretaria de Educação e Saúde da Bahia entre outubro de 1949 e janeiro de 1950: três pavilhões estreitos e compridos, paralelos entre si e conectados transversalmente por duas estreitas passagens cobertas, sendo que nas duas extremidades de uma destas passagens se encontram dois volumes com planta em forma de trapézio circular, um maior, abrigando um auditório, e um menor, correspondendo a uma sala de música. Embora possua menor área construída

⁸ As plantas baixas, cortes e fachadas publicados na Revista Fiscal da Bahia em 1949 (REVISTA FISCAL, 1949, pp. 134-135) como sendo do “*Centro Regional de Educação – Ginásio*”, cuja construção seria iniciada em janeiro de 1950 nas cidades de Barra, Caetité, Feira de Santana e Juazeiro, são absolutamente idênticas àquelas do “*Colégio da Bahia – Setor do Garcia*” existentes no Arquivo Diógenes Rebouças do CEAB/FAUFBA, datadas de 13 de maio de 1949.

que o Centro Regional de Educação, a Escola Normal Tipo possui as mesmas características daquele e alguns pavilhões chegam a ser quase idênticos aos pavilhões do CRE, como é o caso do pavilhão dos “Cursos de Conteúdo” da Escola Normal, que é praticamente uma réplica em escala reduzida do bloco C do Centro Regional de Educação. Da mesma forma, o pequeno volume curvo e sinuoso do “Clube do Estudante”, contrastando com o grande espaço coberto e aberto lateralmente sob o bloco administrativo da Escola Normal, é análogo ao volume orgânico que abriga os consultórios médico e de dentista do bloco A do Ginásio do Garcia.

Fig. 20: Planta baixa do pavimento térreo da Escola Normal Tipo
(Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

Do ponto de vista volumétrico e de implantação do conjunto, o Centro Regional de Educação e a Escola Normal Tipo se assemelham a alguns projetos que Le Corbusier desenvolveu entre 1927 e 1931, como os Palácios da Sociedade das Nações, em Genebra, e do Centrosoyuz e dos Sovietes, em Moscou, que Rebouças certamente conhecia através de revistas e das obras do próprio autor suíço, e que já haviam encontrado ressonâncias no projeto para a Cidade Universitária na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, elaborado entre 1936 e 1937 pela equipe coordenada por Lúcio Costa com a participação de Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy. Em comum com estes projetos não construídos de Le Corbusier e de Lúcio Costa, os complexos arquitetônicos desenhados por Rebouças para Anísio Teixeira apresentam os pavilhões horizontais,

compridos e estreitos, articulados por rampas; os auditórios com planta em formato de trapézio circular; e os pequenos volumes orgânicos que contrastam com a rígida geometria dominante no conjunto.

Entretanto, aproximando-se das referências brasileiras de Rebouças – Lúcio Costa, Niemeyer e Reidy – e distanciando-se da frieza do clima suíço ou moscovita, o Centro Regional de Educação e a Escola Normal Tipo apresentam uma série de elementos que denotam uma preocupação com o nosso clima tropical, como a ventilação cruzada nas salas de aulas e laboratórios, as varandas da biblioteca do Centro Regional de Educação e os amplos espaços de convivência cobertos e abertos lateralmente dos pavimentos térreos dos blocos de ambos os projetos.

Fig. 21: Fachada norte do Colégio da Bahia, vendo-se ao centro a grande área coberta e as varandas da biblioteca do bloco A – Setor do Garcia
(Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

6. Os Centros de Educação Elementar de Salvador e a experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro na Caixa d'Água

No caso de Salvador, os problemas do ensino primário eram bastante distintos daqueles do interior do Estado:

Aí deparamos com a cidade já construída, sem áreas previstas para as construções escolares necessárias, e, como no interior, com todo um sistema escolar por edificar. Além disto, o sistema de 'turnos' (no mesmo prédio, funcionam duas escolas, uma pela manhã e outra à tarde) havia criado uma escola de tempo parcial, com um período demasiado reduzido para se fazer a educação elementar da criança.

A falta de áreas suficientemente amplas para grupos escolares completos e o hábito do professor só trabalhar um turno; isto é, quatro horas, levou-nos a imaginar um sistema especial de escolas, em que fôssem localizadas as funções do ensino propriamente dito em um prédio e em outro ou grupo de outros os de educação física, artística, social e pré-vocacional. Nasceu daí o prédio escolar que designamos de *escola-classe*, composto tão somente de salas de aula e dependências para o professor, e o prédio escolar, que designamos de *'escola-parque'*, compreendendo salas de música, dança, teatro, clubes (educação artística e social), salas de desenho e artes industriais (educação pré-vocacional), ginásio de educação física e mais dormitórios, biblioteca, restaurante e serviços gerais. (MANGABEIRA, 1950, p. 11-12)

Continuando, o Governador Otávio Mangabeira – em texto provavelmente redigido por Anísio – informa que o sistema concebido para o ensino primário da capital seria formado por conjuntos escolares com capacidade para até 4.000 alunos. Este sistema – um resgate da idéia concebida mais de dez anos antes por Anísio para a Capital Federal, sem que nunca chegasse a ser executada – seria formado por quatro *escolas-classe*, com

capacidade para 1.000 alunos cada uma (500 em cada turno), e mais uma *escola-parque*, que receberia em cada turno os 2.000 alunos que frequentassem as *escolas-classe* no turno oposto. Cada criança soteropolitana matriculada na rede pública passaria, portanto, um total de oito horas diárias no centro educacional. A escola ofereceria todas as refeições diárias e, para facilitar o deslocamento das crianças, as *escolas-classe* deveriam distar cerca de 500 m da *escola-parque*.

Os 2.000 alunos que estariam simultaneamente na *escola-parque* em cada turno se dividiriam em grupos de 650 a 700 estudantes pelos três setores: atividades de educação física, atividades sociais e artísticas e atividades de trabalho. O setor de atividades de educação física corresponderia a um ginásio com capacidade para 700 crianças; o de atividades sociais e artísticas, a um teatro e salas de música, canto e dança com igual capacidade; o de atividades de trabalho, por fim, corresponderia a um conjunto de ateliês e salas de trabalho para 700 estudantes. Além disso, a *escola-parque* abrigaria um restaurante com capacidade para servir 2.000 crianças, acompanhado da respectiva cozinha; uma biblioteca para 300 crianças; um teatro ao ar livre; dormitórios para 200 crianças; um edifício de serviços gerais; e um edifício administrativo. O dormitório justifica-se porque, no projeto pedagógico de Anísio Teixeira, as crianças sem um lar deveriam ter a mesma oportunidade das demais; entretanto, diferentemente das demais, as crianças abandonadas, não tendo um lar para regressar ao final do dia na escola, seriam acolhidas em regime de internato dentro da própria *escola-parque*. Assim, 5% das vagas eram reservadas para essas crianças. (Ibid., p. 12).

Fig. 22: Esquema funcional do *Centro de Educação Elementar* de Salvador
(Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Para Anísio, a *escola-classe* seria a responsável por instruir a criança, mas é na *escola-parque* que ela seria educada, do ponto de vista do convívio social, da cultura intelectual e artística, da educação física e até mesmo da formação profissional.

Definidos o projeto pedagógico e o programa por Anísio Teixeira e o esquema funcional pelo engenheiro carioca Paulo de Assis Ribeiro, o passo seguinte foi o de definir a localização de cada um destes *Centros de Educação Elementar* – que Anísio Teixeira preferia chamar de *Centros Populares de Educação* – no território da capital baiana.

Desde janeiro de 1943, funcionava em Salvador o Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS), voltado, como o nome diz, à elaboração de um plano de urbanismo para a capital baiana. Dirigido inicialmente pelo engenheiro sanitarista baiano Mário Leal Ferreira, com a morte deste, em março de 1947, o EPUCS passou a ser coordenado por Diógenes Rebouças – que, desde a instalação do EPUCS, se consolidara como o principal assessor na área de planejamento físico e paisagístico.

Como relata o próprio Rebouças,

Uma de suas [de Anísio] primeiras preocupações de Secretário foi a respeito da possibilidade de integração do plano do EPUCS com o plano escolar que nele estava em processo de idealização. Na conversa tida no Escritório, tivemos a oportunidade de fornecer-lhe todas as idéias e fazê-lo compreender o que estava sendo pensado em relação à estrutura física da cidade, à disposição e ao zoneamento dos equipamentos pontuais da cidade, inclusive os de saúde e educação. Ele, como sempre, ficava muito entusiasmado pela conexão dos problemas em relação ao que imaginava como implantação de um sistema educacional primário e secundário. De maneira que nos incumbiu de elaborar proposta de localização dos equipamentos previstos nas plantas cadastrais da cidade, com base naquela conversa que tivemos. (REBOUÇAS, 1992, p. 147).

É, portanto, dentro do EPUCS que Diógenes Rebouças desenvolve o plano de localização destes equipamentos na cidade:

[Anísio] nos deu a incumbência de colocar no Plano da Cidade de Salvador oito grandes conjuntos desses, e nós fizemos um anteprojeto, justamente localizando todos estes equipamentos dentro daquela cidade que tinha como parâmetro, para o EPUCS, uma população prevista de um milhão de habitantes. De maneira que quando ele viu a planta e compreendeu a localização, disse: "aprovo cem por cento". (Ibid., p. 148)

É preciso esclarecer que o EPUCS previa dezenove subcentros urbanos, entendidos como “catalizadores das atividades sociais” (SANTOS NETO, 1993, p. 12). Destes, oito subcentros foram escolhidos por Rebouças e pela equipe do EPUCS sob a sua coordenação para abrigar as *escolas-parque* concebidas por Anísio: Ondina, Barra, Barris, Barbalho, Nazaré, Liberdade, Bonfim e Matatu de Brotas.

Fig. 23: Plano de localização dos oito *Centros de Educação Elementar* de Salvador
(Fonte: REVISTA FISCAL..., 1949)

Segundo Rebouças, a decisão de implantar o primeiro *Centro de Educação Elementar* na Liberdade foi do próprio Anísio Teixeira, que teria afirmado:

Eu prefiro começar pelo bairro da Liberdade, é lá que temos os problemas maiores, não só em número de pessoas como em nível econômico baixo. Eu quero agir lá dentro. (TEIXEIRA apud REBOUÇAS, 1992, p. 147)

Esta decisão provavelmente estava relacionada não só com o fato da Liberdade se constituir, à época, no mais populoso e no mais miserável bairro da cidade, mas também com a existência, na vizinhança do terreno escolhido para abrigar o centro educacional, da invasão do Corta-Braço, a primeira invasão de terras privadas ocorrida em Salvador, em 1946. Segundo diversas matérias publicadas na imprensa local em 1946, os quase três mil moradores da invasão do Corta-Braço, quando ameaçados de despejo pelo proprietário das terras, receberam publicamente o apoio de Otávio Mangabeira ainda durante a campanha para sua eleição.

Fig. 24: Vista da Escola-Parque da Caixa d'Água inserida em seu entorno
(Fonte: Biblioteca do CECR – Escola-Parque)

Escolhida a localização do primeiro *Centro de Educação Elementar*, foram realizados pelos arquitetos Hélio Duarte e Diógenes Rebouças, a pedido de Anísio, os primeiros estudos arquitetônicos para a *escola-parque* a ser construída na localidade da Caixa d'Água, no bairro da Liberdade. Os estudos para este equipamento foram continuamente modificados, agora exclusivamente por Rebouças, e o primeiro setor, o das atividades de trabalho, teve seu projeto concluído no final de 1950 e sua construção iniciada logo em seguida

Fig. 25: Planta de situação da *escola-parque* da Caixa d'Água, datada de 18/11/1950
(Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

O Setor das Atividades de Trabalho, inaugurado por volta de 1955 – anos após o fim da gestão de Anísio na Secretaria de Educação e Saúde da Bahia –, corresponde a um imenso galpão de 125,00 m de comprimento por 31,00 m de largura, com estrutura formada por catorze arcos plenos de concreto armado e pé-direito de 9,35 m no ponto mais alto do arco. O acesso se dá através de uma rampa externa transversal ao edifício, dando acesso a um amplo hall (414 metros quadrados) que abriga três grandes painéis artísticos modernos, de autoria de Jenner Augusto, Carlos Magano e Maria Célia Amado, assim como o acesso aos sanitários e às duas gigantescas oficinas: a masculina, com 1.650,00 metros quadrados, à esquerda da entrada, e a feminina, com 1.237,50 metros quadrados, à direita da entrada. Na extremidade oposta ao acesso de cada oficina, outros gigantescos painéis artísticos, de autoria de Carybé e Mário Cravo. Do

mezanino existente sobre o acesso, os professores podem observar as crianças nas duas oficinas.

Fig. 26: Vista do interior de uma das oficinas do Setor de Atividades de Trabalho da *escola-parque* da Caixa d'Água (Fonte: Biblioteca do CECR – Escola-Parque)

A educação pela arte, encontrada no discurso de Anísio mais de dez anos antes, encontra terreno fértil no Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) – nome dado por Mangabeira ao primeiro Centro de Educação Elementar de Salvador. Além dos cinco painéis artísticos executados entre 1953 e 1955 no interior do Setor das Atividades de Trabalho da Escola-Parque, as três escolas-classe inauguradas em setembro de 1950 também receberam obras de Carlos Bastos (Escola-Classe I, no Pero Vaz), de Carybé (Escola-Classe II, no IAPI) e de Mário Cravo (Escola-Classe III, na Rua Marquês de Maricá).

A Escola-Classe I, projetada por Rebouças em 1948, e as Escolas-Classe II e III, desenhadas por Hélio Duarte no mesmo ano, possuíam arquitetura distintas porém programas semelhantes: doze salas de aula, áreas cobertas para recreio, biblioteca, espaços administrativos, cantina do professor e local para o almoço das crianças, além de um resida casa para o zelador, localizada em uma edificação autônoma da *escola-classe* mas situada no mesmo terreno.

Recorrentes nas três primeiras escolas-classe construídas, elementos do repertório formal da arquitetura moderna da *escola carioca* tão apreciada por Rebouças e Duarte, como as rampas contínuas que articulam os dois blocos da Escola-Classe I, os quebra-sóis fixos das fachadas principais das Escolas-Classe II e III, o telhado borboleta do volume de ingresso à Escola-Classe III ou ainda os cobogós e as esquadrias de veneziana de madeira e vidro de todas as três escolas.

Fig. 27: Vista geral da Escola-Classe I (Fonte: Biblioteca do CECR – Escola-Parque)

Fig. 28: Vista do hall de acesso da Escola-Classe II
(Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

Fig. 29: Vista geral da Escola-Classe III
(Fonte: Arquivo Diógenes Rebouças – CEAB/FAUFBA)

7. Considerações finais

O CECR, principal obra resultante do Plano de Edificações Escolares elaborado por Anísio Teixeira e sua equipe, só se completaria na primeira metade dos anos 1960, com a inauguração dos demais setores previstos no projeto de Rebouças para a Escola-Parque e com a inauguração da Escola-Classe IV, projetada por Rebouças e Assis Reis e erguida em terreno contíguo ao da Escola-Parque. Ainda assim, estas obras só puderam ser finalizadas devido aos recursos enviados da Capital Federal pelo próprio Anísio, agora na condição de Diretor-Geral do INEP (1952-1964).

Entretanto, antes mesmo de ter sua execução concluída, o CECR já servia de referência para projetos semelhantes em todo o Brasil, como as obras do Convênio Escolar realizadas em São Paulo sobre a direção de Hélio Duarte (1949-1953) e a Escola-Parque da 307-308 Sul em Brasília (1960), projetada por José de Souza Reis a convite de Anísio Teixeira; e continuou e continua a servir de referência para iniciativas como as dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), projetados por Oscar Niemeyer a pedido de Darcy Ribeiro – discípulo de Anísio – para o Rio de Janeiro entre 1983 e 1987, ou dos mais recentes Centros Educacionais Unificados (CEU), construídos pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo na periferia da cidade a partir de 2001, seguindo projeto da equipe do arquiteto Alexandre Delijaicov. Além disso, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro foi objeto de documentário elaborado pela UNESCO logo após a sua inauguração, mostrando-o como exemplo de sistema educacional a ser adotado em países em desenvolvimento.

A repercussão positiva do CECR no Brasil e no exterior certamente possui diversos aspectos positivos; ela não contribuiu, contudo, para que o próprio CECR fosse preservado. Ao longo dos seus 60 anos, o CECR passou por crises e degradações; a recuperação física promovida nas duas últimas décadas, principalmente na Escola-Parque, não impediu que algumas intervenções equivocadas fossem realizadas, como a pavimentação do grande pátio central da Escola-Parque e a construção, nele, de um absurdo obelisco em granito preto, há cerca de 10 anos.

A notoriedade da experiência do CECR certamente contribuiu também para eclipsar as demais ações promovidas por Anísio Teixeira durante a sua gestão como Secretário da Educação e Saúde da Bahia e, surpreendentemente, para minimizar um aspecto que nos parece fundamental: o CECR na Caixa d'Água não somente deveria ser apenas o primeiro de uma série de oito conjuntos idênticos a serem distribuídos no território de Salvador, como ademais se inseria em um plano educacional amplo e ambicioso, tanto social quanto culturalmente. Infelizmente, apenas uma pequena parte deste plano se realizou, e até mesmo os professores, alunos e gestores das escolas concebidas por Anísio Teixeira e projetadas por Diógenes Rebouças erguidas no interior do Estado da Bahia no início dos anos 1950 desconhecem esse aspecto.

É inegável que seja preciso conhecer para preservar. Sem o resgate desta história – da qual este artigo pretende ser apenas um ponto de partida – não há condições para

preservar o que quer que seja da obra grandiosa concebida por Anísio Teixeira para a Bahia. Até mesmo o tombamento realizado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC-BA) na década de 1980 restringe-se à Escola-Parque, desconsiderando que, sem contemplar nesta ação de salvaguarda as quatro escolas-classe que lhe são complementares, está se preservando apenas uma parte de um único projeto educacional, social, arquitetônico e artístico.

Outra questão que nos parece fundamental diz respeito ao discurso consolidado na historiografia da arquitetura moderna brasileira – e apenas em parte verdadeiro – que atribui à Era Vargas a consolidação da arquitetura moderna no Brasil. No caso da Bahia, pelo menos, a arquitetura escolar moderna na Era Vargas se restringe a duas experiências isoladas em Salvador (o já citado Instituto Normal da Bahia, atual ICEIA, construído entre 1937 e 1939) e em Ilhéus (o Instituto Municipal de Ensino, inaugurado em janeiro de 1939), ambos projetados por arquitetos alemães radicados no Brasil e ambos promovidos pelo Governo do Estado da Bahia. No Governo Dutra, por sua vez, é elaborado um plano completo que, ainda não que não tenha sido totalmente executado, trouxe a questão da educação pública para um outro patamar, tanto em termos sociais quanto culturais, além de terem sido executadas obras referenciais.

É preciso, portanto, resgatar a atuação de Anísio Teixeira à frente da Secretaria de Educação e Saúde da Bahia. Segundo Odorico Tavares,

Pôde Anísio Teixeira realizar e realizar em profundidade, numa experiência das mais belas que o país já assistiu no setor educacional. Aí está uma obra que não pode ser medida pela bitola estreita das regras burocráticas, mas pela visão panorâmica de um experimento cujas conseqüências em favor da disseminação da cultura estão aí e aí ficarão por muitos anos. Costuma-se dizer que Anísio Teixeira como secretário da Educação, infringia, cada semana, um artigo dos regulamentos administrativos, mas a cada minuto realizava uma grande coisa em favor do ensino e da educação na Bahia e exatamente porque não estava em seu posto para assinar papéis e para vestir a túnica de Nessus dos antiquados regulamentos. Havia quatro anos para realizar, havia uma febre intensa de engrandecer, de construir, de transformar, de renovar, de criar em proveito da cultura de um povo, no que este povo tem de legitimamente seu. (TAVARES, 1952 apud MINISTÉRIO..., 1952, pp. 05-06).

8. Agradecimentos

O autor agradece à Sra. Marinha Oliveira de Andrade, ao Prof. Eugênio de Ávila Lins (CEAB-FAUFBA), ao Dr. Virgildásio Senna, a Márcia Sant'Anna e ao Dep. Fernando Sant'Anna, à Profa. Ivonete Amorim e ao Diretor Gedeon Ribeiro (Centro Educacional Carneiro Ribeiro), aos funcionários do CPDOC/FGV, à Arq. Jamile Garrido (Copiadora Exata) e ao estudante Alberto Santana (FAUFBA).

9. Referências

ANDRADE JUNIOR, N.V. de. Diógenes Rebouças: multiplicidade e diversidade na produção de um arquiteto baiano. In: *Anais do Seminário Latino-Americano Arquitetura & Documentação*. Belo Horizonte: EA-UMFG, 2008 (CD-Rom).

ANDRADE JUNIOR, N.V. de; ANDRADE, R.M. de C.; FREIRE, R.N. da C. Avangarde na Bahia: urbanismo, arquitetura e artes plásticas em Salvador nas décadas de 1940 a 1960. In: *Anais do 8º Seminário DOCOMOMO Brasil*. Rio de Janeiro: DOCOMOMO Brasil: PROARQ/UFRJ, 2009 (CD-Rom).

AZEVEDO, P.O. de. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: CARDOSO, L.A.F. & OLIVEIRA, O.F. (Orgs.). *(Re) Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil*. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997. p. 187-200.

BASTOS, Z.. *Centro Educacional Carneiro Ribeiro: uma experiência de educação integral em tempo integral de atividades*. Salvador: Fundação Anísio Teixeira, 2000.

BRUAND, Y.. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CRUZ, L.G.. *A Arte do Mural e o Muralismo na Bahia*. 1973. Tese (Concurso para Professor Assistente do Departamento de Desenho) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 1973.

DÓREA, C.R.D.. *Anísio Teixeira e a Arquitetura Escolar: planejando escolas, construindo sonhos*. 2003. Tese (Doutorado em Educação), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2003.

DUARTE, H. de Q.; TAKIYA, A. (Org.). *Escolas Classe, Escolas Parque*. São Paulo: FAU-USP, 2009.

FALCÃO, J.. *O Partido Comunista que eu Conheci (20 Anos de Clandestinidade)*. Salvador: Contexto & Arte, 2000.

FERREIRA, J. (Org.). *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: IBGE, 1958, Vol. XXI.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. Educação e Saúde. *Relatório apresentado ao Senhor Governador por Anísio Teixeira, Secretário de Educação e Saúde, em 1950*. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1950.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS. *Sinopse de Atividades*. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1950.

LEME, M.C. da S. (coord.). *Urbanismo no Brasil 1895-1965*. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP; FUPAM, 1999.

MANGABEIRA, O.. *Mensagem apresentada pelo Dr. Octávio Mangabeira, Governador do Estado da Bahia, à Assembléia Legislativa por ocasião da abertura dos*

trabalhos de sua reunião ordinária em 7 de abril de 1949. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1949.

_____. *Mensagem apresentada pelo Dr. Octávio Mangabeira, Governador do Estado da Bahia, à Assembléia Legislativa por ocasião da abertura dos trabalhos de sua reunião ordinária em 7 de abril de 1950.* Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1950.

_____. *Um Ano de Governo: Política e administração. Introdução à mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado, em 7 de abril de 1948.* Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1948.

MATTEDI, M.R.M.. *As Invasões em Salvador: uma alternativa habitacional.* 1979. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 1979.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE / SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO. *Prioridade Número Um para a Educação: Entrevista de Anísio Teixeira por Odorico Tavares.* Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1952.

OLIVEIRA, B.S. de. *A Modernidade Oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940).* 1991. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 1991.

OLIVEIRA, H.P. de. A ação conjunta de Anísio Teixeira e o INEP na Bahia. *Cadernos IAT*, v. I, n. 1, p. 31-46, dez. 1988.

PLANDURB / OCEPLAN. *EPUCS: uma experiência de planejamento urbano.* Salvador: Prefeitura Municipal de Salvador, 1976.

PRÉDIOS escolares para o interior. *A Tarde*, Salvador, p. 02, 17 mar. 1947.

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO SALVADOR. *Cidade do Salvador.* São Paulo: Habitat, 1954.

REBOUÇAS, D.. História do Fazer Moderno Baiano – entrevista de Diógenes Rebouças a Naia Alban e Anna Beatriz Galvão. *Revista Rua*, Salvador, n. 7, p. 116-125, jul./dez. 1999.

REBOUÇAS, D.. Depoimento. In: ROCHA, J.A. de L. (Org.). *Anísio em Movimento: a vida e as lutas de Anísio Teixeira pela escola pública e pela cultura no Brasil.* Salvador: Fundação Anísio Teixeira, 1992. p. 147-154.

Revista Fiscal da Bahia. Quatro Séculos de História da Bahia: Álbum Comemorativo do 4º Centenário da Fundação da Cidade de Salvador. Salvador: Tipografia Beneditina, 1949.

ROCHA, J.A. de L.. As inovações de Anísio Teixeira na arquitetura e construção escolar: os casos da Bahia e do Rio de Janeiro. In: ROCHA, J.A. de L. (Org.). *Anísio em*

Movimento: a vida e as lutas de Anísio Teixeira pela escola pública e pela cultura no Brasil. Salvador: Fundação Anísio Teixeira, 1992. p. 95-107.

SANTOS NETO, I. de C.. *Salvador: Cara & Coroa.* Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo / Universidade Federal da Bahia, 1993. (Pretextos, Série A, n. 03).

TEIXEIRA, A.S.. *A Construção de Prédios Escolares na Bahia entre 1947 e 1950.* Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1952.

_____. *Educação Pública: sua organização e administração.* Relatório do Director Geral do Departamento de Educação do Distrito Federal: Anísio S. Teixeira. Rio de Janeiro: Officina Graphica do Departamento de Educação, 1935. Separata do Boletim de Educação Pública, anno IV, n. 11-12, jul.-dez. 1934.

_____. *O Ensino no Estado da Bahia (1924-1928).* Edição fac-símile. Salvador: Gráfica do Colégio Apoio, 2001.

Entrevistas realizadas e registradas em vídeo

Fernando Sant'Anna. Entrevista realizada na manhã de 16 de agosto de 2010.

Virgildásio Senna. Entrevista realizada na tarde de 21 de julho de 2010.